

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1414002000000000055975652.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05-02-26 14:59:00 - 05-02-26 08:59:00	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	8e 5c 20 db a8 be c5 9d 95 d0 54 38 4e c4 59 e9 ef e6 50 4b bf 4e cf 68 6b f2 6a 69 62 e8 eb 18 07 6e 3a 7a b2 c3 0e 4a b6 82 3e 48 71 22 8b 7a 19 b9 84 b5 3f 24 9e 7f 37 c7 87 21 98 eb 60 da e0 a9 f5 b7 3d ec 4b a6 bb d1 21 33 57 89 e9 81 10 b9 8d 5f ce 1d eb 48 b0 d4 e6 05 b4 d4 7a 90 23 4a 58 76 0e b1 0f f1 89 fa e3 34 0d 96 5c 28 32 fa a7 b8 47 4d 68 16 c6 fc 1d b5 23 31 84 ca ae cc b3 c7 f6 07 2e 61 e0 c8 c8 38 a3 d8 4d 3b 61 f1 da 81 ca 0e 3d 7d b9 bf e5 75 cb b5 1c 76 d9 d9 d2 8e d9 3c c2 98 d0 d1 0c a0 07 fc 24 4b 62 44 d0 e6 af a5 1b 9c 5b 35 fc 88 6b 58 2e 26 e0 d6 08 a5 d3 a0 47 6e 31 33 e3 6c 45 39 be af cd 30 34 de 4d 53 ae d7 ac f0 ea ad 94 a4 4b c0 f8 9f a2 87 4a 6b 52 d7 b3 ca a9 0a 4e 3c 89 f2 9b 93 ce d5 64 aa 59 55 e3 aa 2a db b5 d1 e4 c0 37 74 8a fb 79 e9 c7 c6 54 bd 25 68 c8 bb ee c4 c9 69 a5 1c 1b ae 18 d7 c8 71 c3 48 43 9c 4b 53 2f ad fd d8 ca 7d 82 a3 08 09 d6 63 fb e8 4f 9b f4 be b2 59 37 fa 4a 48 cb c7 58 b9 17 ba d7 8b 96 13 74 f1 48 a8 60 52 8e e1 e4 bf 51 66 71 95 cf c5 51 40 ad d2 f4 19 8a 60 de 69 01 5b fb 81 44 a0 3c 3a a7 57 f1 57 45 3e 2d f5 5b ea 6d 03 70 fa 18 7e 28 b5 b7 02 ad c8 1c b3 5f 96 7a 00			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	05-02-26 14:59:01 - 05-02-26 08:59:01			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	05-02-26 14:59:01 - 05-02-26 08:59:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	111003780			
Datos estampillados:	0xG3HRRxh5jPmf44nzmtRwMoZEK=			